

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ГИДРОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ФУНКЦИЮ ПОЧЕК И ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА KIM1 У КРЫС

Мухаммадиева Г. Ф., Якупова Т. Г., Репина Э. Ф., Гизатуллина А. А., Рябова Ю. В., Кудояров Э. Р.

ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека» 450106, ул. Степана Кувыкина, 94, Уфа, Россия

Для корреспонденции: Мухаммадиева Гузель Фанисовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генетики отдела токсикологии и генетики с экспериментальной клиникой лабораторных животных ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», e-mail: ufniimt@mail.ru

For correspondence: Guzel F. Mukhammadiyeva, PhD, Senior Researcher at the Laboratory of Genetics of the Department of Toxicology and Genetics with the Experimental Clinics for Laboratory Animals, Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology; e-mail: ufniimt@mail.ru

Information about authors:

Muhammadieva G. F., <http://orcid.org/0000-0002-7456-4787>

Yakupova T. G., <https://orcid.org/0000-0002-1236-8246>

Repina E. F., <https://orcid.org/0000-0001-8798-0846>

Gizatullina A. A., <https://orcid.org/0000-0001-5596-8180> **Ryabova**

Yu. V., <https://orcid.org/0000-0003-2677-0479>

Kudoyarov E. R., <https://orcid.org/0000-0002-2092-1021>

РЕЗЮМЕ

Хроническое воздействие алюминия, широко распространенного в окружающей среде, представляет угрозу для здоровья, причем почки являются одной из основных мишеней его токсичности. Поиск чувствительных биомаркеров раннего повреждения почек является актуальной задачей. Цель: изучить влияние хронической интоксикации гидроксидом алюминия на экспрессию гена *Kim1* в почечной ткани, биохимические показатели крови и общий анализ мочи у крыс. Материал и методы. Проведен 4-месячный эксперимент на 40 белых аутбредных крысах-самках, разделенных на 5 групп: контроль и 4 опытные, получавшие гидроксид алюминия перорально в дозах 0,015; 0,15; 1,5 и 15 мг/кг. Оценивали биохимический профиль сыворотки крови, параметры мочи и экспрессию гена *Kim1* в ткани почек методом ПЦР в реальном времени. Результаты. Выявлено дозозависимое влияние на биохимический статус. Статистически значимый рост активности ЛДГ зафиксирован при дозах 1,5 и 15 мг/кг. Сывороточный уровень общего белка повышался в диапазоне 0,015–1,5 мг/кг, а альбумина – только при 0,15 мг/кг. Концентрация мочевины снижалась при дозе 0,015 мг/кг и возрастала при 15 мг/кг, тогда как креатинин уменьшался при 0,015 и 0,15 мг/кг. В моче в первый месяц наблюдались преходящие сдвиги: рост суточного объема и падение плотности. Статистически значимых различий в уровне экспрессии гена *Kim1* между опытными и контрольными группами не обнаружено. Комплекс выявленных нарушений указывает на развитие гепаторенальной дисфункции при хронической интоксикации гидроксидом алюминия. Отсутствие устойчивой активации *Kim1* позволяет предположить, что патогенез нефротоксичности алюминия может отличаться от механизмов повреждения другими тяжелыми металлами. Заключение. Хроническое пероральное поступление гидроксида алюминия вызывает дозозависимые биохимические и функциональные нарушения. Полученные данные подчеркивают сложный характер нефротоксичности алюминия и необходимость дальнейших исследований для раскрытия его молекулярных механизмов.

Ключевые слова: гидроксид алюминия, хроническая интоксикация, нефротоксичность, биохимические показатели крови, функция почек, экспрессия гена *Kim1*, лабораторные крысы.

EFFECTS OF CHRONIC ALUMINUM HYDROXIDE INTOXICATION ON BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS, KIDNEY FUNCTION, AND KIM1 GENE EXPRESSION IN RATS

Muhammadieva G. F., Yakupova T. G., Repina E. F., Gizatullina A.A., Ryabova Yu. V., Kudoyarov E. R.

Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, Russia

SUMMARY

Chronic environmental aluminum exposure represents a significant health risk, with renal tissue identified as a primary site of toxicity. Identifying sensitive biomarkers for early renal impairment is therefore a critical research objective. Aim: this study aimed to investigate the impact of chronic aluminum hydroxide intoxication on *Kim1* gene expression in kidney tissue, serum biochemical parameters, and urinalysis in rats. Material and methods. A four-month experiment utilized 40 outbred female white rats, allocated into 5 groups: one control and four experimental groups.

The experimental groups received oral aluminum hydroxide at doses of 0.015, 0.15, 1.5, and 15 mg/kg. The biochemical profile of blood serum, urine parameters, and Kim1 gene expression in kidney tissue were assessed using real-time PCR. Results. A dose-dependent effect on biochemical status was revealed. A statistically significant increase in LDH activity was recorded at doses of 1.5 and 15 mg/kg. Serum total protein levels increased in the range of 0.015–1.5 mg/kg, while albumin levels increased only at 0.15 mg/kg. Urea concentrations decreased at a dose of 0.015 mg/kg and increased at 15 mg/kg, while creatinine decreased at 0.015 and 0.15 mg/kg. Transient changes were observed in urine during the first month: an increase in daily volume and a decrease in density. No significant differences in Kim1 gene expression were found between the experimental and control groups. The complex of detected disorders indicates the development of hepatorenal dysfunction in chronic aluminum hydroxide intoxication. The absence of stable Kim1 activation suggests that the pathogenesis of aluminum nephrotoxicity may differ from the mechanisms of damage caused by other heavy metals. Conclusion. Chronic oral exposure to aluminum hydroxide causes dose-dependent biochemical and functional impairments. The obtained results underscore the multifaceted character of renal damage induced by aluminum, indicating a necessity for additional studies to clarify the underlying molecular pathways.

Key words: aluminum hydroxide, chronic intoxication, nephrotoxicity, blood biochemical parameters, kidney function, Kim1 gene expression, laboratory rats.

Алюминий (Al) представляет собой металл, чрезвычайно распространенный в земной коре. Он находит широкое применение в различных отраслях промышленности, входит в состав многих товаров народного потребления, а также используется в качестве компонента пищевых добавок и ряда лекарственных средств [1]. Несмотря на естественное происхождение, антропогенная деятельность многократно увеличила его биодоступность, что привело к повсеместному воздействию на популяцию [2; 3]. Основными путями поступления алюминия в организм являются алиментарный (с пищей и водой) и ингаляционный. Особую озабоченность вызывает хроническое воздействие даже низких доз, поскольку алюминий, будучи неэссенциальным элементом, обладает кумулятивными свойствами и может оказывать токсическое действие на различные системы органов [4].

Попадая в системный кровоток, алюминий связывается с транспортными белками (преимущественно с трансферрином) и распределяется по организму, накапливаясь в костной ткани, печени, почках и головном мозге. Ключевыми механизмами его токсичности являются индукция окислительного стресса и нарушение клеточного метаболизма [5]. Ионы алюминия способны генерировать реактивные формы кислорода, инициируя перекисное окисление липидов (ПОЛ) клеточных мембран и нарушая функцию митохондрий, что приводит к сдвигу энергетического метаболизма в сторону анаэробного гликолиза и апоптозу клеток.

Многочисленные исследования демонстрируют связь хронической интоксикации алюминием с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция, а также с

нарушениями минерального и костного обмена при хронической болезни почек [6-8]. В свою очередь, в экспериментальных моделях на мышах было показано, что воздействие алюминия приводит к развитию гепаторенальной дисфункции [9]. Почки, являясь основным органом выведения алюминия (более 95% путем клубочковой фильтрации), особенно уязвимы при хронической нагрузке. В почечной ткани экспериментальных животных после воздействия солей алюминия были зарегистрированы гистопатологические изменения: повреждение канальцев, снижение антиоксидантной защиты (уровня GSH, активности CAT и SOD) и развитие окислительного стресса [10].

В контексте гепаторенальной токсичности поиск чувствительных и специфичных биомаркеров раннего повреждения приобретает первостепенное значение. Традиционные биохимические показатели крови (активность АСТ, АЛТ, ЩФ) и общий анализ мочи (ОАМ) часто изменяются на стадии уже выраженного патологического процесса. В связи с этим особый интерес представляют молекулярные маркеры, такие как молекула повреждения почек 1 (KIM1). KIM1 является трансмембранным гликопротеином, экспрессия которого в норме практически не обнаруживается в здоровой почечной ткани, но резко возрастает при повреждении проксимальных канальцев. Этот биомаркер считается одним из наиболее чувствительных и специфичных индикаторов раннего острого повреждения почек, вызванного различными нефротоксикантами, ишемией или воспалением [11]. Уровень KIM1 повышается задолго до изменений в традиционных показателях функции почек, что подтверждается как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях, включая работы по цисплатин-

индуцированной нефротоксичности [12; 13]. Более того, KIM1 участвует в фагоцитозе апоптотических клеток и модуляции воспалительного ответа, играя активную роль в репарации ткани [14]. При воздействии тяжелых металлов (например, кадмия) показана дозозависимая индукция KIM1, что подтверждает его ценность как универсального маркера канальцевого повреждения [15].

В то время как токсичность алюминия для почек и печени была описана в ряде работ, комплексных исследований, посвященных влиянию хронической интоксикации именно гидроксидом алюминия на экспрессию гена *Kim1* в сочетании с анализом биохимических и общеклинических показателей, недостаточно. Гидроксид алюминия широко применяется в качестве антацида и адьюванта в вакцинах, что обуславливает актуальность изучения его долгосрочных эффектов.

Исследование было направлено на оценку хронической интоксикации гидроксидом алюминия на следующие параметры у крыс: уровень экспрессии гена *Kim1* в почках, биохимические показатели крови и результаты общего клинического анализа мочи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве подопытных животных использовались 40 самок белых аутбредных крыс, чья начальная масса находилась в интервале от 170 до 230 г. Распределение особей по группам проводилось случайным образом. Всего было сформировано 5 равных групп по 8 крыс в каждой. Особи, включенные в контрольную группу (К-), на протяжении эксперимента получали эквивалентный объем 2% раствора крахмала, служившего растворителем. Четырем экспериментальным группам в течение 4 месяцев, с частотой пять раз в неделю, перорально через желудочный зонд вводили раствор гидроксида алюминия, приготовленный на основе 2% раствора крахмала. Дозировки для каждой группы отличались: группа 1 – 0,015 мг/кг, группа 2 – 0,15 мг/кг, группа 3 – 1,5 мг/кг, группа 4 – 15 мг/кг. Расчет дозы для каждого животного проводили индивидуально с учетом массы тела. Через 4 месяца от начала эксперимента всех животных вывели из опыта методом декапитации под анестезией углекислым газом с последующим забором материала для биохимических и генетических исследований.

Условия содержания подопытных животных были унифицированы. Крысы размещались в виварии со стандартными параметрами:

температурный режим поддерживался на уровне 20–25°C, влажность воздуха составляла 30–70%, а световой день был установлен с 08:00 до 20:00 (12-часовой цикл освещения). Режим питания и общее содержание для всех групп были одинаковыми. Все процедуры, связанные с экспериментом, осуществлялись в полном соответствии с международными этическими принципами проведения исследований на животных, включая положения Хельсинкской декларации и Европейской конвенции о защите позвоночных животных. Работа также регламентировалась национальными нормативами: ГОСТ 33215-2014 и «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными Приказом Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977. План эксперимента получил одобрение биоэтической комиссии ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», что подтверждено протоколом № 01-10 от 09.10.2024.

После декапитации осуществляли забор крови для оценки функционального состояния почек. В полученной сыворотке проводилось измерение активности ключевых ферментов. Активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) оценивалась кинетическим ультрафиолетовым (УФ) методом без добавления пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC. Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) определялась с использованием кинетического DGKC метода. Для анализа активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) применялся кинетический УФ метод. Также измеряли концентрацию метаболитов: мочевой кислоты ферментативным колориметрическим методом, общего белка – колориметрическим биуретовым методом, альбумина – колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым, мочевины – колориметрическим уреазно-салицилатным методом (Бертлота) и креатинина – кинетическим методом без депротенинизации (Яффе). В ходе исследования все лабораторные измерения выполнялись с применением готовых наборов реагентов производства компании «Вектор-Бест» (Россия). Анализ проводился на биохимическом анализаторе модели «Stat Fax 3300» (Awareness Technology, США), строго следуя методическим рекомендациям и протоколам, указанным фирмой-изготовителем оборудования и расходных материалов.

Для сбора мочи животных на сутки помещали в метаболические клетки Tecniplast

(Ugo Basile, Италия), обеспечивающие раздельный сбор фекалий и мочи. В моче измеряли суточный диурез и относительную плотность (с использованием весов AD-200, Axis, Польша). Биохимический анализ мочи включал определение белка, гидроксидов, мочевой кислоты, мочевины и креатинина с использованием наборов «Вектор-Бест» на полуавтоматическом анализаторе «BTS 350» (BioSystems, Испания).

Образцы почек сразу после вскрытия замораживали в жидком азоте и гомогенизировали в реагенте Trizol (Extract RNA). Выделение тотальной РНК проводили с использованием набора ExtractRNA (Evrogen, Россия) согласно протоколу производителя. Для детекции экспрессии гена *Havcr1* (*Kim1*), признанного ранним и специфичным биомаркером повреждения проксимальных канальцев почек, были сконструированы праймеры с использованием Primer-BLAST (NCBI) на основе референсной последовательности NM_173149.2 (*Rattus norvegicus*): KIM1-Forward 5'-GCCATTTCCACTCCACTTCT-3' и KIM1Reverse 5'-CCTGCTCTCTCTCCTTTCTTTTC-3'.

Специфичность подтверждена анализом кривой плавления продукта амплификации. Валидность *Kim1* как биомаркера доказана многочисленными исследованиями на моделях ишемии-реперфузии, цисплатиновой нефротоксичности и токсического повреждения [16-18]. Процедуру полимеразной цепной реакции выполняли в общем объеме 12,5 мкл, куда вносили 2,5 мкл матричной ДНК (50-100 нг), 1,25 мкл 25 мМ MgCl₂, по 0,75 мкл прямого и обратного праймеров концентрацией 1 мМ, 0,5 мкл смеси dNTP (0,2 мМ), 0,5 мкл красителя SybrGreen и 0,18 мкл Taq-полимеразы (5 ед. активности). Термоциклирование проводили по следующему профилю: первичная денатурация при 94°C в течение 5 минут, затем 35 циклов, каждый из которых включал денатурацию при 94°C, отжиг праймеров в диапазоне 57–59°C и элонгацию при 72°C, завершаясь финальным синтезом при 72°C на протяжении 5 минут. Уровень экспрессии мРНК гена *Kim1* стандартизировали относительно референсного гена *Gapdh*.

Статистический анализ полученных данных был выполнен в пакете IBM SPSS Statistics 21 (IBM, США). Проверку соответствия эмпирического распределения нормальному закону осуществляли при помощи теста

Колмогорова-Смирнова. Однородность дисперсий в сравниваемых выборках оценивали с использованием F-критерия Ливиня. Для определения достоверности различий между экспериментальными группами применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). В зависимости от результатов проверки дисперсий, для последующего попарного сравнения средних значений использовались разные апостериорные критерии: в случае подтверждения однородности дисперсий применялся тест Тьюки, а при их неоднородности – критерий Тамхейна. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе хронического эксперимента по изучению токсического действия гидроксида алюминия была проведена комплексная оценка биохимических, генетических показателей и параметров мочи у экспериментальных животных.

Результаты биохимического исследования крови демонстрируют существенные изменения при длительном введении гидроксида алюминия (табл.). У животных, которым вводились дозы 1,5 и 15 мг/кг данного соединения, была зарегистрирована статистически значимо повышенная активность ЛДГ. Уровень достоверности различий по сравнению с контрольной группой составил $p=0,002$ для первой указанной дозы и $p=0,022$ для второй. При этом активность АСТ, АЛТ и ЩФ значимо не

Таблица. Сравнительный анализ биохимических показателей крови крыс при воздействии хлорида алюминия в различных дозах.

Table. Comparative analysis of biochemical parameters of rat blood under the influence of aluminum chloride in different doses.

Показатель	К- (0)	0,015 мг/кг (1)	0,15 мг/кг (2)	1,5 мг/кг (3)	15 мг/кг (4)
АСТ, Ед/л	219,71 ± 19,97	219,15 ± 13,40	236,60 ± 17,68	236,55 ± 4,95	228,41 ± 11,55
АЛТ, Ед/л	59,94 ± 3,11	58,01 ± 2,72	65,33 ± 10,13	58,11 ± 1,48	60,64 ± 4,49
ЛДГ, Ед/л	2036,5 ± 160,09	2084,1 ± 187,64	1869,3 ± 113,24	2687,6 ± 85,56*,#,\diamond	2580,0 ± 89,50*,\diamond
ЩФ, Ед/л	233,50 ± 29,20	194,88 ± 19,15	212,88 ± 22,81	202,12 ± 30,07	197,62 ± 16,82
Белок, г/л	70,95 ± 1,17	80,85 ± 3,05*	81,10 ± 2,55*	77,96 ± 1,66	74,34 ± 1,66
Альбумин, г/л	33,91 ± 0,60	36,21 ± 0,79	37,85 ± 0,52*	33,95 ± 0,93 \diamond	33,17 ± 0,97 \diamond
Мочевая к-та, мкмоль/л	116,12 ± 4,97	131,75 ± 7,34	124,88 ± 7,15	124,62 ± 6,73	120,75 ± 4,69
Мочевина, ммоль/л	10,11 ± 0,35	8,66 ± 0,35*	11,08 ± 0,37#	10,46 ± 0,49#	11,49 ± 0,27*,#
Креатинин, мкмоль/л	299,85 ± 1,79	272,76 ± 6,42*	252,22 ± 1,06*,#	293,76 ± 1,87 \diamond	292,55 ± 39,79
Триглицериды, ммоль/л	1,13 ± 0,08	1,55 ± 0,39	0,83 ± 0,06*	1,37 ± 0,15 \diamond	1,12 ± 0,07 \diamond
Холестерин, ммоль/л	1,16 ± 0,18	1,57 ± 0,20	0,97 ± 0,20	1,61 ± 0,22	1,15 ± 0,22

Примечания: значками отмечены статистически значимые ($p<0,05$) различия: * - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой; # - различия статистически значимы по сравнению с 1 группой; \diamond - различия статистически значимы по сравнению со 2 группой. отличалась от контрольных значений ($p>0,05$).

Анализ уровня общего белка в плазме крови выявил его статистически значимое увеличение. Данный показатель был статистически значимо выше у животных, получавших гидроксид алюминия в дозах 0,015, 0,15 и 1,5 мг/кг, в сравнении с контрольной группой ($p=0,02$, $p=0,003$ и $p=0,005$, соответственно). Уровень альбумина был статистически значимо повышен только в группе 0,15 мг/кг ($p<0,01$), тогда как в группах 1,5 и 15 мг/кг он не отличался от контроля, но был значимо ниже, чем в группе 0,15 мг/кг ($p=0,002$ и $p<0,001$, соответственно).

Анализ азотистого обмена выявил разнонаправленные изменения. Уровень мочевины был значимо снижен в группе 0,015 мг/кг ($p=0,023$) и повышен в группе 15 мг/кг ($p=0,014$) по сравнению с контролем. Концентрация креатинина была значимо снижена в группах 0,015 и 0,15 мг/кг ($p<0,001$). Статистически значимых изменений уровня мочевой кислоты зафиксировано не было ($p>0,05$).

Среди показателей липидного обмена статистически значимые различия были зафиксированы для триглицеридов. Их уровень был снижен в группе 0,15 мг/кг по сравнению с контролем ($p=0,022$) и повышен в группах 1,5 и 15 мг/кг по сравнению с группой 0,15 мг/кг ($p=0,009$ и $p=0,019$, соответственно). Уровень холестерина значимо не изменился ни в одной из экспериментальных групп.

Для изучения молекулярных механизмов возможного повреждающего действия гидроксида алюминия на почки был выполнен анализ экспрессии гена *Kim1* в почечной ткани. Сравнительная оценка уровней мРНК этого гена показала, что существенных различий между контрольной группой и всеми опытными группами (получавшими алюминий в дозировках 0,015, 0,15, 1,5 и 15 мг/кг) не обнаружено (рис.). Однако при попарном сравнении данных внутри

экспериментальных групп были выявлены статистически значимые различия: транскрипционная активность гена *Kim1* у животных, которым вводили дозу 1,5 мг/кг, оказалась значительно выше, чем у тех, кто получал 0,15 мг/кг ($p=0,036$). При этом значимых различий между группой, получавшей максимальную дозу (15 мг/кг), и группами 0,15 мг/кг и 1,5 мг/кг установлено не было.

В динамике четырехмесячного эксперимента были зафиксированы значимые, но транзиторные изменения в параметрах мочи. На первом месяце наблюдения отмечалось значимое увеличение суточного диуреза в группах 0,015, 1,5 и 15 мг/кг ($p=0,042$, $p=0,013$ и $p=0,013$, соответственно) и снижение его относительной плотности в группах 0,015 и 15 мг/кг ($p=0,025$ и $p<0,001$, соответственно). К четвертому месяцу эти различия нивелировались. Содержание белка в моче было значимо снижено на первом месяце эксперимента во всех опытных группах по сравнению с контролем ($p<0,05$ для всех сравнений), однако на втором и четвертом месяцах значимых межгрупповых различий не наблюдалось. Биохимический анализ мочи выявил динамику в уровне хлоридов, мочевины, креатинина и мочевой кислоты. В течение первого месяца эксперимента во всех группах, подвергавшихся воздействию препарата, отмечалось статистически значимое снижение концентрации мочевины ($p<0,05$). Параллельно с этим было зафиксировано уменьшение содержания мочевой кислоты в группах, получавших гидроксид алюминия в дозах 1,5 и 15 мг/кг, что подтверждается значениями $p=0,013$ и $p=0,03$ соответственно. К завершению эксперимента (четвертый месяц) ранее наблюдавшиеся различия в уровне мочевины между опытной и контрольной группой нивелировались. В то же время,

Рис. Экспрессия гена *Kim1* в почках крыс в условиях хронической интоксикации гидроксидом алюминия в зависимости от дозы

Fig. *Kim1* gene expression in rat kidneys under conditions of chronic aluminum hydroxide intoxication depending on the dose

концентрация мочевой кислоты у крыс, которым вводили максимальную дозу 15 мг/кг, продолжала оставаться статистически значимо меньшей по сравнению с контролем ($p < 0,001$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный эксперимент имел целью всестороннее изучение токсического действия, вызванного длительным пероральным введением гидроксида алюминия в различных дозировках. Результаты работы указывают на сложную картину воздействия данного вещества на организм подопытных крыс, которая носит дозозависимый и динамический характер, проявляясь главным образом в сдвигах биохимических показателей и нарушении почечной функции.

Наиболее заметные отклонения были отмечены в биохимическом профиле крови. Статистически значимый рост активности фермента ЛДГ у животных, получавших 1,5 и 15 мг/кг исследуемого соединения, может свидетельствовать о повреждении клеточных мембран гепатоцитов, кардиомиоцитов или других тканей [19]. При этом активность специфических печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЩФ) оставалась в пределах нормы. Это позволяет предположить, что гидроксид алюминия в использованных дозах не вызывает прямого массивного некроза гепатоцитов, но может оказывать общее цитопатическое действие на другие органы и ткани или нарушать клеточный метаболизм.

Выявленные изменения в белковом обмене, а именно повышение уровня общего белка и альбумина в группах низких и средних доз, противоречат классическим представлениям о токсической нефропатии или патологии печени, для которых характерна гипопроотеинемия. Данный парадоксальный эффект может быть связан с компенсаторной активацией синтетической функции печени на ранних стадиях интоксикации либо с изменением гидротационного статуса организма. Последующая нормализация уровня альбумина в группах высоких доз (1,5 и 15 мг/кг) по сравнению с группой 0,15 мг/кг может указывать на срыв компенсаторных механизмов при увеличении токсической нагрузки.

Нарушение азотистого обмена, проявившееся в разнонаправленной динамике мочевины и снижении уровня креатинина в группах низких доз, свидетельствует о комплексном влиянии алюминия на функцию почек. Снижение креатинина может быть

связано с угнетением мышечного метаболизма или нарушением его канальцевой секреции [20]. Повышение уровня мочевины в группе 15 мг/кг, наряду с изменениями в анализе мочи, более явно указывает на развитие напряженности в работе почек.

Динамика показателей мочи предоставляет ценную информацию о функциональном состоянии почек. Наблюдавшийся на первом месяце эксперимента полиурийный синдром со снижением относительной плотности мочи является типичным неспецифическим ответом на воздействие нефротоксиканта [21]. Он может отражать нарушение концентрационной способности почек вследствие повреждения канальцевого аппарата или быть следствием осмотического диуреза. Последующая нормализация этих показателей к четвертому месяцу, несмотря на продолжающееся введение токсиканта, с высокой вероятностью свидетельствует о развитии адаптационных (компенсаторных) механизмов.

Транзиторное снижение экскреции белка с мочой в начале эксперимента является неожиданным результатом, который требует осторожной интерпретации. В отличие от многих тяжелых металлов, вызывающих протеинурию [22], алюминий, по-видимому, на начальном этапе может оказывать иное влияние на клубочковый фильтр или канальцевую реабсорбцию белков. Стабилизация этого показателя в дальнейшем также может говорить об адаптации.

Результаты исследования позволили установить ключевой факт: статистически значимого увеличения транскрипции гена *Kim1* в почечной ткани животных из всех опытных групп в сравнении с контролем обнаружено не было. Согласно данным литературы, белок *KIM1* рассматривается как один из наиболее чувствительных и селективных биомаркеров, указывающих на начальные стадии острого повреждения канальцевого аппарата почек [23]. Известно, что его синтез значительно усиливается при таких патологических состояниях, как ишемия, интоксикация солями тяжелых металлов (например, кадмия или ртути), а также под влиянием других повреждающих агентов. Отсутствие устойчивой активации *Kim1* в нашем эксперименте позволяет выдвинуть несколько гипотез. Во-первых, хроническое воздействие гидроксида алюминия в использованном диапазоне доз может не вызывать того типа острого канальцевого повреждения, который характерен для других нефротоксинов. Во-вторых, возможно, что

основной механизм токсичности алюминия связан не с прямым цитопатическим действием на канальцы, а с другими путями, такими как накопление металла в клубочках, провокация окислительного стресса или развитие интерстициального фиброза, которые на ранних стадиях не сопровождаются выраженной активацией Kim1. Наличие значимых различий в экспрессии Kim1 между некоторыми опытными группами (1,5 и 0,15 мг/кг) при отсутствии отличий от контроля указывает на сложный, нелинейный характер влияния дозы на молекулярные процессы в почке, что требует дальнейшего изучения.

Основным ограничением настоящего исследования является отсутствие данных гистологического анализа почек и печени, которые позволили бы верифицировать функциональные и молекулярные изменения на морфологическом уровне. Кроме того, для более глубокого понимания механизмов токсичности целесообразно в будущем исследовать маркеры окислительного стресса, апоптоза и фиброза, а также оценить уровень накопления алюминия в тканях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, хроническое пероральное поступление гидроксида алюминия приводит к развитию комплекса дозозависимых биохимических и функциональных нарушений, наиболее выраженно затрагивающих почки. При этом отсутствие устойчивой активации гена Kim1 позволяет предположить, что патогенез алюминий-индуцированной нефропатии может отличаться от классических моделей токсического повреждения канальцев, вызываемых другими тяжелыми металлами. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований для раскрытия тонких молекулярных механизмов хронической токсичности алюминия.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

Финансирование. Работа выполнена в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2021-2025 гг. «Научное обоснование национальной системы обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России» п. 6.1.9.

Funding. The work was carried out within the framework of the industry research program of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing for 2021-2025, «Scientific substantiation of the national system for ensuring sanitary and epidemiological well-being, managing health risks and improving the quality of life of the population of Russia,» paragraph 6.1.9.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alasfar R. H., Isaifan R. J. Aluminum environmental pollution: the silent killer. *Environ Sci Pollut Res Int.* 2021;28(33):44587-44597. doi:10.1007/s11356-021-14700-0.
2. Igbokwe I. O., Igwenagu E., Igbokwe N.A. Aluminium toxicosis: a review of toxic actions and effects. *Interdiscip Toxicol.* 2019;12(2):45-70. doi:10.2478/intox-2019-0007.
3. Брусенцова А. В., Турчанинов Д. В., Гогодзе Н. В., Зуева В. А., Вильмс Е. А. Гигиеническая оценка пищевого поступления алюминия в организм у взрослого населения региона Западной Сибири. *Экология человека.* 2023;30(9):695706. doi:10.17816/humeco321227.
4. Pires J. G. P., Schreider I. R. G., Cibin F. W. S., Scorza F. A., Wiggers G. A., Vassallo D. V. Metals, cardiovascular risk, and the interplay with oxidative stress: a mini-review. *Braz J Med Biol Res.* 2025;58:e14466. doi:10.1590/1414431X2025e14466.
5. Rahimzadeh M. R., Rahimzadeh M. R., Kazemi S., Amiri R. J., Pirzadeh M., Moghadamnia A. A. Aluminum Poisoning with Emphasis on Its Mechanism and Treatment of Intoxication. *Emerg Med Int.* 2022;2022:1480553. doi:10.1155/2022/1480553.
6. Sanajou S., Erkekoğlu P., Şahin G., Baydar T. Role of aluminum exposure on Alzheimer's disease and related glycogen synthase kinase pathway. *Drug Chem Toxicol.* 2023;46(3):510-522. doi:10.1080/01480545.2022.2065291.
7. Jones A., Ali M. U., Mayhew A., Aryal K., Correia R. H., Dash D., Manis D. R., Rehman A., O'Connell M. E., Taler V., Costa A. P., Hogan D. B., Wolfson C., Raina P., Griffith L. Environmental risk factors for all-cause dementia, Alzheimer's disease dementia, vascular dementia, and mild cognitive impairment: An umbrella review and meta-analysis. *Environ Res.* 2025;270:121007. doi:10.1016/j.envres.2025.121007.
8. Coutinho L. A. S. A., Gueiros A. P. S., Vaz J. B., Russo E. C., Jorgetti V., Gueiros J. E. B. Renal osteodystrophy in a sample of patients on dialysis in Northeastern Brazil: a cross-sectional analysis. *J Bras*

- Nefrol. 2025;47(2):e20240174. doi:10.1590/21758239-JBN-2024-0174en.
9. Ibrahim M. N., Toama F. N., Hussein R. A. Adverse Effects of Aluminum Chloride on Histopathological and Physiological Changes in the Liver and Kidneys of Male Swiss Albino Mice (*Mus Musculus*). *Opera Med Physiol*. 2025;12(3):13-27. doi:10.24412/2500-2295-2025-3-13-27.
 10. Kadhim A., Ben Slima A., Alneamah G., Makni M. Assessment of Histopathological Alterations and Oxidative Stress in the Liver and Kidney of Male Rats following Exposure to Aluminum Chloride. *J Toxicol*. 2024;2024:3997463. doi:10.1155/2024/3997463.
 11. Su Y., Yang X., Cheng W. W., Shang X. M., Wang H. L., Shen H. C. Kidney injury molecule 1 in the early detection of acute kidney injury—a systematic review and meta-analysis. *Front Med (Lausanne)*. 2025;12:1574945. doi:10.3389/fmed.2025.1574945.
 12. Гречухина К. С., Чеботарева Н. В., Жукова Л. Г., Дорофеев А. С., Краснова Т. Н. NGAL и KIM-1 – ранние мочевые биомаркеры нефротоксичности, опосредованной цисплатином: обсервационное исследование. *Современная онкология*. 2022;24(1):119-124. doi:10.26442/1815143.4.2022.1.201285.
 13. Yang C., Xu H., Yang D., Xie Y., Xiong M., Fan Y., Liu X., Zhang Y., Xiao Y., Chen Y., Zhou Y., Song L., Wang C., Peng A., Petersen R. B., Chen H., Huang K., Zheng L. A renal YY1-KIM1-DR5 axis regulates the progression of acute kidney injury. *Nat Commun*. 2023;14(1):4261. doi:10.1038/s41467023-40036-z.
 14. Zhang P. L., Liu M. L. From acute tubular injury to tubular repair and chronic kidney diseases - KIM-1 as a promising biomarker for predicting renal tubular pathology. *Curr Res Physiol*. 2025;8:100152. doi:10.1016/j.crphys.2025.100152.
 15. Pócsi I., Dockrell M. E., Price R. G. Nephrotoxic Biomarkers with Specific Indications for Metallic Pollutants: Implications for Environmental Health. *Biomark Insights*. 2022;17:11772719221111882. doi:10.1177/11772719221111882.
 16. Vaidya V. S., Ozer J. S., Dieterle F., Collings F. B., Ramirez V., Troth S., Muniappa N., Thudium D., Gerhold D., Holder D. J., Bobadilla N. A., Marrer E., Perentes E., Cordier A., Vonderscher J., Maurer G., Goering P. L., Sistare F. D., Bonventre J. V. Kidney injury molecule-1 outperforms traditional biomarkers of kidney injury in preclinical biomarker qualification studies. *Nat Biotechnol*. 2010;28(5):478-85. doi:10.1038/nbt.1623.
 17. Kokura K., Kuromi Y., Endo T., Anzai N., Kazuki Y., Oshimura M., Ohbayashi T. A kidney injury molecule-1 (Kim-1) gene reporter in a mouse artificial chromosome: the responsiveness to cisplatin toxicity in immortalized mouse kidney S3 cells. *J Gene Med*. 2016;18(10):273-281. doi:10.1002/jgm.2925.
 18. Dase J., Rasyid H., Masadah R., Cangara M. H., Bukhari A., Dwiyantri R., Hatta M. Analysis of mRNA and protein kidney injury Molecule-1 (KIM-1) expression in a kidney model during the initiation phase of ischemia reperfusion injury. *Ann Med Surg (Lond)*. 2022;75:103373. doi:10.1016/j.amsu.2022.103373.
 19. Kumar P., Nagarajan A., Uchil P. D. Analysis of Cell Viability by the Lactate Dehydrogenase Assay. *Cold Spring Harb Protoc*. 2018;2018(6). doi:10.1101/pdb.prot095497.
 20. Wang X., Mu J., Ma K., Ma Y. Challenges of Serum Creatinine Level in GFR Assessment and Drug Dosing Decisions in Kidney Injury. *Adv Pharm Bull*. 2024;14(4):745-758. doi:10.34172/apb.42345.
 21. Krishnan N., Moledina D. G., Perazella M. A. Toxic Nephropathies of the Tubulointerstitium: Core Curriculum 2024. *Am J Kidney Dis*. 2024;83(5):659676. doi:10.1053/j.ajkd.2023.09.017.
 22. Tsai H. J., Hung C. H., Wang C. W., Tu H. P., Li C. H., Tsai C. C., Lin W. Y., Chen S. C., Kuo C. H. Associations among Heavy Metals and Proteinuria and Chronic Kidney Disease. *Diagnostics (Basel)*. 2021;11(2):282. doi:10.3390/diagnostics11020282.
 23. Yoon S. Y., Kim J. S., Jeong K. H., Kim S. K. Acute Kidney Injury: Biomarker-Guided Diagnosis and Management. *Medicina (Kaunas)*. 2022;58(3):340. doi:10.3390/medicina58030340.

REFERENCE

1. Alasfar R. H., Isaifan R. J. Aluminum environmental pollution: the silent killer. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2021;28(33):44587-44597. doi:10.1007/s11356-021-14700-0.
2. Igbokwe I. O., Igbokwe E., Igbokwe N.A. Aluminium toxicosis: a review of toxic actions and effects. *Interdiscip Toxicol*. 2019;12(2):45-70. doi:10.2478/intox-2019-0007.
3. Brusentsova A. V., Turchaninov D. V., Gogadze N. V., Zueva V. A., Vilms E. A. Hygienic assessment of aluminum intake in the adult population of Western Siberia. *Human Ecology*. 2023;30(9):695-706. (In Russ.). doi:10.17816/humeco321227.
4. Pires J. G. P., Schreider I. R. G., Cibin F. W. S., Scorza F. A., Wiggers G. A., Vassallo D. V. Metals, cardiovascular risk, and the interplay with oxidative stress: a mini-review. *Braz J Med Biol Res*.

2025;58:e14466.

doi:10.1590/1414431X2025e14466.

5. Rahimzadeh M. R., Rahimzadeh M. R., Kazemi S., Amiri R. J., Pirzadeh M., Moghadamnia A. A. Aluminum Poisoning with Emphasis on Its Mechanism and Treatment of Intoxication. *Emerg Med Int.* 2022;2022:1480553. doi:10.1155/2022/1480553.

6. Sanajou S., Erkekoğlu P., Şahin G., Baydar T. Role of aluminum exposure on Alzheimer's disease and related glycogen synthase kinase pathway. *Drug Chem Toxicol.* 2023;46(3):510-522. doi:10.1080/01480545.2022.2065291.

7. Jones A., Ali M. U., Mayhew A., Aryal K., Correia R. H., Dash D., Manis D. R., Rehman A., O'Connell M. E., Taler V., Costa A. P., Hogan D. B., Wolfson C., Raina P., Griffith L. Environmental risk factors for all-cause dementia, Alzheimer's disease dementia, vascular dementia, and mild cognitive impairment: An umbrella review and meta-analysis. *Environ Res.* 2025;270:121007. doi:10.1016/j.envres.2025.121007.

8. Coutinho L. A. S. A., Gueiros A. P. S., Vaz J. B., Russo E. C., Jorgetti V., Gueiros J. E. B. Renal osteodystrophy in a sample of patients on dialysis in Northeastern Brazil: a cross-sectional analysis. *J Bras Nefrol.* 2025;47(2):e20240174. doi:10.1590/21758239-JBN-2024-0174en.

9. Ibrahim M. N., Toama F. N., Hussein R. A. Adverse Effects of Aluminum Chloride on Histopathological and Physiological Changes in the Liver and Kidneys of Male Swiss Albino Mice (*Mus Musculus*). *Opera Med Physiol.* 2025;12(3):13-27. doi:10.24412/2500-2295-2025-3-13-27.

10. Kadhim A., Ben Slima A., Alneamah G., Makni M. Assessment of Histopathological Alterations and Oxidative Stress in the Liver and Kidney of Male Rats following Exposure to Aluminum Chloride. *J Toxicol.* 2024;2024:3997463. doi:10.1155/2024/3997463.

11. Su Y., Yang X., Cheng W. W., Shang X. M., Wang H. L., Shen H. C. Kidney injury molecule 1 in the early detection of acute kidney injury—a systematic review and meta-analysis. *Front Med (Lausanne).* 2025;12:1574945. doi:10.3389/fmed.2025.1574945.

12. Grechukhina K. S., Chebotareva N. V., Zhukova L. G., Dorofeev A. S., Krasnova T. N. NGAL and KIM-1 – early urinary biomarkers of nephrotoxicity mediated by cisplatin: Observational study. *Journal of Modern Oncology.* 2022;24(1):119-124. (In Russ.). doi:10.26442/18151434.2022.1.201285.

13. Yang C., Xu H., Yang D., Xie Y., Xiong M., Fan Y., Liu X., Zhang Y., Xiao Y., Chen Y., Zhou Y., Song L., Wang C., Peng A., Petersen R. B., Chen

H., Huang K., Zheng L. A renal YY1-KIM1-DR5 axis regulates the progression of acute kidney injury. *Nat Commun.* 2023;14(1):4261. doi:10.1038/s41467023-40036-z.

14. Zhang P. L., Liu M. L. From acute tubular injury to tubular repair and chronic kidney diseases - KIM-1 as a promising biomarker for predicting renal tubular pathology. *Curr Res Physiol.* 2025;8:100152. doi:10.1016/j.crphys.2025.100152.

15. Pócsi I., Dockrell M. E., Price R. G. Nephrotoxic Biomarkers with Specific Indications for Metallic Pollutants: Implications for Environmental Health. *Biomark Insights.* 2022;17:11772719221111882. doi:10.1177/11772719221111882.

16. Vaidya V. S., Ozer J. S., Dieterle F., Collings F. B., Ramirez V., Troth S., Muniappa N., Thudium D., Gerhold D., Holder D. J., Bobadilla N. A., Marrer E., Perentes E., Cordier A., Vonderscher J., Maurer G., Goering P. L., Sistare F. D., Bonventre J. V. Kidney injury molecule-1 outperforms traditional biomarkers of kidney injury in preclinical biomarker qualification studies. *Nat Biotechnol.* 2010;28(5):478-85. doi:10.1038/nbt.1623.

17. Kokura K., Kuromi Y., Endo T., Anzai N., Kazuki Y., Oshimura M., Ohbayashi T. A kidney injury molecule-1 (Kim-1) gene reporter in a mouse artificial chromosome: the responsiveness to cisplatin toxicity in immortalized mouse kidney S3 cells. *J Gene Med.* 2016;18(10):273-281. doi:10.1002/jgm.2925.

18. Dase J., Rasyid H., Masadah R., Cangara M. H., Bukhari A., Dwiyantri R., Hatta M. Analysis of mRNA and protein kidney injury Molecule-1 (KIM-1) expression in a kidney model during the initiation phase of ischemia reperfusion injury. *Ann Med Surg (Lond).* 2022;75:103373. doi:10.1016/j.amsu.2022.103373.

19. Kumar P., Nagarajan A., Uchil P. D. Analysis of Cell Viability by the Lactate Dehydrogenase Assay. *Cold Spring Harb Protoc.* 2018;2018(6). doi:10.1101/pdb.prot095497.

20. Wang X., Mu J., Ma K., Ma Y. Challenges of Serum Creatinine Level in GFR Assessment and Drug Dosing Decisions in Kidney Injury. *Adv Pharm Bull.* 2024;14(4):745-758. doi:10.34172/apb.42345.

21. Krishnan N., Moledina D. G., Perazella M. A. Toxic Nephropathies of the Tubulointerstitium: Core Curriculum 2024. *Am J Kidney Dis.* 2024;83(5):659676. doi:10.1053/j.ajkd.2023.09.017.

22. Tsai H. J., Hung C. H., Wang C. W., Tu H. P., Li C. H., Tsai C. C., Lin W. Y., Chen S. C., Kuo

C. H. Associations among Heavy Metals and Proteinuria and Chronic Kidney Disease. *Diagnostics* (Basel). 2021;11(2):282. doi:10.3390/diagnostics11020282.
УДК 616.831-009.11:616.71]-053.2:616-036.82/86

23. Yoon S. Y., Kim J. S., Jeong K. H., Kim S. K. Acute Kidney Injury: Biomarker-Guided Diagnosis and Management. *Medicina* (Kaunas). 2022;58(3):340. doi:10.3390/medicina58030340.